

УДК 004.9

Этапы проектирования комплекса программ тестирования по теме «текстовый редактор ms word»

Моисеенко Наталья Анатольевна, канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО ГГНТУ (г. Грозный)

Джабраилов Ахмед Лечаевич, старший преподаватель,
ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Джабраилов Руслан Ахмедович, студент магистратуры 2 курса
ФГБОУ ВО ГГНТУ (г. Грозный)

Аннотация. От правильно спланированной структуры программного комплекса зависят усилия и время, затраченные на его реализацию, поэтому очень важным является разработка оптимального алгоритма работы будущего программного продукта.

Ключевые слова: программа, модуль, тестирование, текстовый редактор, визуальное программирование.

Наиболее удобным способом разработки программы является разбиение ее на взаимодействующие друг с другом самостоятельные модули. Это поможет ускорить процесс создания и отладки программы, так как в этом случае появится возможность работать с отдельными, относительно небольшими частями комплекса.

Программа будет состоять из трех модулей:

1) редактора тестов, представляющего собой интерфейс для преподавателя с возможностями редактирования базы тестовых заданий и параметров тестирования;

2) модуля тестирования с интерфейсом для студентов для непосредственного прохождения теста по дисциплине;

3) журнала тестирования, предоставляющего возможность сбора и просмотра результатов тестирования со всех компьютеров локальной вычислительной сети при проведении сетевого тестирования.

Редактор тестов (или модуль преподавателя) должен предоставлять своему пользователю возможность выполнять следующие действия:

1) добавлять, редактировать и удалять вопросы;

2) добавлять, редактировать и удалять варианты ответов к тестовым заданиям;

3) выделять правильный вариант ответа;

4) осуществлять установку контроля времени для прохождения тестирования;

5) осуществлять установку количества генерируемых вопросов из общего числа введенных в базу вопросов;

6) устанавливать шкалу оценивания для выставления итоговой оценки;

7) отображать результаты тестирования студентов.

Модуль для студентов должен обладать следующими возможностями:

1) работа со списком пользователей;

2) работа с файлом заданий;

3) регистрация в системе;

4) прохождение тестирования;

5) отображение вопросов и ответов;

6) возможность отображения рисунков, графиков, диаграмм;

7) отображение оставшегося времени;

8) отображение количества вопросов в сеансе;

9) отображение порядкового номера вопроса, на который отвечает в данный момент тестируемый;

10) случайный порядок вопросов для тестирования;

11) отображение подсчета правильных и неправильных ответов;

12) подсчет результата тестирования;

13) вывод результата тестирования на экран.

Поскольку пользователями данного модуля будут студенты, подразумевается, что перед процессом тестирования студент заносит в программу свои данные и выбирает нужный тест. По окончании процесса тестирования на экран будет выведен результат в виде количества правильных ответов и процентного соотношения верных ответов, а также оценка. При закрытии студентом данного окна с результатом, например, в случае если студента не удовлетворяет результат, преподаватель может просмотреть результат в файле с результатами с помощью своего модуля, где фиксируются такие сведения как фамилия, имя, результат, дата, время и продолжительность тестирования.

Журнал (сервер) – модуль программного комплекса, позволяющий централизованно принимать и обрабатывать результаты тестирования с помощью компьютерной сети, анализировать результаты тестирования. Для отправки и получения результатов тестов используется протокол Интернета TCP/IP.

Алгоритм работы данного программного комплекса распадается на три независимые друг от друга задачи:

1. Формирование базы данных вопросов;

2. Редактирование записей базы данных;

3. Проведение тестирования по определенной теме.

Задача "Редактирование записей базы данных" распадается на две подзадачи:

1) Корректирование записей базы данных;

2) Удаление записей из базы данных.

В качестве программного средства для разработки приложения контроля знаний по теме "Microsoft Word" выбрана среда визуального программирования Delphi. Этот выбор обусловлен тем, что среда объектно-ориентированного

www.esa-conference.ru

программирования Delphi, основой которой является язык Object Pascal, позволяет достаточно быстро создавать приложения различной степени сложности – от простейших программ до профессиональных, предназначенных для работы с базами данных.

Система визуального программирования Delphi позволяет в полной мере реализовать современные концепции программирования, включая [1]:

- объектно-ориентированный подход;
- визуальные средства быстрой разработки приложений (Rapid Application Development), основанные на компонентной архитектуре;
- использование компиляции, а не интерпретации (компилируемые приложения обладают меньшей ресурсоемкостью, кроме того, скорость вычислений в компилируемых приложениях на несколько порядков больше по сравнению с интерпретируемыми);
- возможность работы с базами данных универсальными методами.

При создании графического интерфейса приложений Delphi разработчику доступен весь потенциал языка программирования Object Pascal, «завернутого» в среду RAD. Эти компоненты окна графического пользовательского интерфейса, как кнопки и формы, списки объектов, введенных в состав Delphi. Это говорит о том, что программисту даже нежелает писать никакого кода при разработке несложного приложения. Он может создать программу просто размещая компоненты на форму, как в графическом редакторе. Также можно добавлять на форму элементы управления ActiveX для создания в считанные минуты специализированных программ таких, например, как веб-браузеры. Delphi разрешает разработчикам дизайна вводить в интерфейс новые элементы и кодировать их события одним нажатием мыши.

Delphi поставляется в различных конфигурациях, настроенных на потребности различных предприятий. В Delphi можно создавать программы для Windows легче и быстрее, чем это было возможно раньше.

Delphi основан на Object Pascal, языке, аналогичном объектно-ориентированному C++, а в отдельных случаях даже лучше. Для разработчиков, у которых нет опыта работы в Pascal, Delphi имеет шаблоны своих структур на Pascal, что ускоряет процесс изучения языка [2].

Компилятор Delphi упаковывает приложения в компактные исполняемые файлы, причем нет необходимости в громоздких библиотеках DLL, что представляет собой значительно большее удобство при разработке приложений.

Литература:

1. Аванесов В. С. Эффективность педагогических тестов и тестовых заданий [Электронный ресурс] / В.С. Аванесов. – Режим доступа: <http://www.testolog.narod.ru>.
2. Кэнту, М. Delphi 7. Для профессионалов [Текст] / М. Кэнту. – СПб.: Питер, 2004. – 1104 с. – ISBN 5-94723-593-5.

Библиотека Visual Component Library (автономные бинарные части программного обеспечения, которые выполняют некоторые конкретные предопределенные функции), или VCL, в системе Delphi является объектно-ориентированной базой этой среды. В этой богатой библиотеке разработчик найдет ранообразные классы для таких визуальных объектов Windows как окна, кнопки и т.д., а также классы для пользовательских элементов управления, таких как таймер и мультимедийный плеер, наряду с невидимыми объектами, такими как список строк, таблицы базы данных, потоки и т.д.

Все эти возможности данной среды программирования позволяют в кратчайшие сроки создать качественное приложение для Windows, удовлетворяющее самым строгим требованиям.

Разработанный комплекс программ контроля знаний по теме "Текстовый редактор Microsoft Word" используется среда визуального программирования Delphi.

Данный комплекс программ состоит из трех отдельных модулей:

1) редактора тестов, представляющего собой интерфейс для преподавателя с возможностями редактирования базы тестовых заданий и параметров тестирования;

2) модуля тестирования с интерфейсом для студентов для непосредственного прохождения теста по дисциплине;

3) журнала тестирования, предоставляющего возможность сбора и просмотра результатов тестирования со всех компьютеров локальной вычислительной сети при проведении сетевого тестирования.

Редактор тестов (или модуль преподавателя) предоставляет пользователю возможность выполнять следующие действия:

1) добавлять, редактировать и удалять вопросы к тестам;

2) осуществлять установку контроля времени для прохождения тестирования;

3) осуществлять установку количества генерируемых вопросов из общего числа введенных в базу вопросов;

4) устанавливать шкалу оценивания для выставления итоговой оценки;

5) отображать результаты тестирования студентов.

Редактор тестов имеет легкий и удобный интерфейс, который позволяет быстро и качественно разрабатывать новые тесты.